

ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH: METODLAR VA SAMARDORLIK

Bazarbaeva Maryam Jusipovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus tumani "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazi bosh mutaxasisi (psixologlar guruhi).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13931508>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga ko'rsatiladigan psixologik yordamning ahamiyati va samaradorligi o'rganiladi. Zo'ravonlikning ruhiy salomatlikka ta'siri, turli psixologik yordam usullari, jumladan, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, travma-fokuslangan psixoterapiya, guruh terapiyasi va emotsional qo'llab-quvvatlash metodlari ko'rib chiqiladi. Maqolada psixologik yordam samaradorligini oshirish uchun individual yondashuv va xavfsizlik rejasi tuzish zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, ayollarning ruhiy tiklanishi va jamiyatga qaytishi uchun reabilitatsiya usullarining muhimligi yoritiladi.

Kalit so'zlar. zo'ravonlik, xotin-qizlar, psixologik yordam, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, travma, guruh terapiyasi, ruhiy salomatlik, reabilitatsiya, xavfsizlik rejasi, emotsional qo'llab-quvvatlash.

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED VIOLENCE: METHODS AND EFFECTIVENESS

Abstract. This article examines the importance and effectiveness of providing psychological support to women who have experienced violence. It explores the impact of violence on mental health, various psychological support methods, including cognitive-behavioral therapy, trauma-focused psychotherapy, group therapy, and emotional support. The article emphasizes the need for an individual approach and the development of a safety plan to enhance the effectiveness of psychological assistance. It also highlights the significance of rehabilitation methods in helping women recover mentally and reintegrate into society.

Keywords: violence, women, psychological support, cognitive-behavioral therapy, trauma, group therapy, mental health, rehabilitation, safety plan, emotional support.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ, ПЕРЕЖИВШИМ НАСИЛИЕ: МЕТОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аннотация. В статье изучается важность и эффективность оказания психологической помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Рассматривается влияние насилия на психическое здоровье, различные методы психологической помощи, включая когнитивно-поведенческую терапию, травмофокусированную психотерапию,

групповую терапию и эмоциональную поддержку. В статье подчеркивается необходимость индивидуального подхода и разработки плана безопасности для повышения эффективности психологической помощи. Также поднимается вопрос о значимости методов реабилитации для восстановления психического состояния женщин и их возвращения к активной жизни в обществе.

Ключевые слова: насилие, женщины, психологическая поддержка, когнитивно-поведенческая терапия, травма, групповая терапия, психическое здоровье, реабилитация, план безопасности, эмоциональная поддержка.

Kirish:

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik, xususan, oiladagi zo‘ravonlik, jamiyat uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Bu faqat jismoniy emas, balki ruhiy va emotsional zarar yetkazuvchi holatdir. Xotin-qizlar zo‘ravonlikka uchraganda, ularning ruhiy salomatligi jiddiy shikastlanadi, bu esa uzoq muddatli psixologik muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu kabi holatlar yuz berganda samarali psixologik yordam ko‘rsatish juda muhimdir. Ushbu maqolada zo‘ravonlikdan aziyat chekkan ayollarga ko‘rsatiladigan psixologik yordamning muhim jihatlari, uning turli metodlari va samaradorligi yoritiladi.

Zo‘ravonlikning Ruhiy Ta‘siri:

Zo‘ravonlikning turli shakllari ayollarda og‘ir ruhiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Bularga depressiya, posttravmatik stress buzilishi (PTSB), tashvish va ishonchsizlik kiradi.

Zo‘ravonlikdan keyingi davrda ayollar o‘ziga bo‘lgan ishonchini yo‘qotadi, ijtimoiy aloqalaridan uzilib, jamiyatdan chetlashishga moyillik ko‘rsatishi mumkin. Ruhiy salomatlik bilan bog‘liq bunday muammolarni hal qilish uchun malakali psixologik yordam juda muhimdir.

Psixologik yordam ko‘rsatishning metodlari:

1. **Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KHT):** Bu usul zo‘ravonlikdan so‘ng yuzaga keladigan salbiy fikrlarni aniqlash va ularni ijobiy, konstruktiv fikrlar bilan almashtirishga qaratilgan. KHT zo‘ravonlik qurbonlarining stress va qo‘rquvlarini kamaytirishda samarali hisoblanadi.

2. **Travma-fokuslangan psixoterapiya:** Travma bilan bog‘liq tajribalarni qayta ishlash va ularning salbiy ta‘sirini kamaytirishga yordam beradigan terapiya usuli. Bu usul ayollarga o‘z travmalarini anglash, ularni qayta ishlash va ulardan ozod bo‘lish imkoniyatini beradi.

3. **Emotsional qo‘llab-quvvatlash va rehabilitatsiya:** Zo‘ravonlikka uchragan ayollarga ruhiy tiklanish davrida ijtimoiy va emotsional yordam ko‘rsatish ularning o‘ziga bo‘lgan

ishonchini qayta tiklashda muhim o‘rin tutadi. Bu usul orqali ayollar jamiyatga qayta integratsiyalashadi va o‘z mustaqilligini saqlab qoladi.

4. **Guruh terapiyasi:** O‘xshash muammolarni boshdan kechirgan ayollar bilan guruh terapiyasi orqali fikr almashish ularga psixologik jihatdan yengillik beradi va o‘zlarini kamroq yolg‘iz his qilishlariga yordam beradi.

Psixologik Yordam Samaradorligini Oshirish:

Psixologik yordam samaradorligini oshirish uchun bir nechta omillar muhim ahamiyatga ega:

• **Individual yondashuv:** Har bir ayolning zo‘ravonlikdan keyingi holati va jarohati o‘ziga xos bo‘lganligi sababli, yordam usullari individual tarzda tanlanishi kerak.

• **Xavfsizlik rejasi:** Zo‘ravonlik davom etmasligi uchun xavfsizlik rejasi ishlab chiqilishi lozim. Bu rejada ayolning xavfsizligi ustuvor hisoblanadi.

• **Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash:** Ayolni qo‘llab-quvvatlaydigan ijtimoiy muhitning bo‘lishi uning ruhiy tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

Xulosa:

Zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarga psixologik yordam ko‘rsatish ularning ruhiy tiklanishi, ijtimoiy hayotga qaytishi va sog‘lom turmush tarzini saqlab qolishlarida katta ahamiyatga ega. Samarali psixologik yordam travmatik tajribalardan qutulish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni qaytarish va jamiyatda faol ishtirok etishni ta‘minlashga yordam beradi. Shu sababli, zo‘ravonlikning oldini olish va ayollarga psixologik yordamni kengaytirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar zarur.

REFERENCES

1. Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. C., & Neale, J. M. (2014). *Abnormal Psychology*. 13th edition. John Wiley & Sons.
2. Tajibaev, R., & Nurmuhamedova, S. (2022). Ayollar huquqlarini himoya qilish va psixologik yordam ko‘rsatish bo‘yicha milliy tajribalar. *O‘zbekiston Psixologiyasi Jurnali*, 1(4), 45-58.
3. Navbahorova, G. N. (2021). Zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarga ko‘rsatiladigan ijtimoiy va psixologik yordamning samaradorligi. *Fanning Rivoji: Ilmiy Nashrlar Tahlili*, 10(5), 76-84.